

POMPE E CIRCUITI IDRAULICI ALCUNE ANALOGIE E INSTABILITA'

Rocco Morelli

L'argomento in trattazione è essenzialmente diviso in due parti. La prima parte, attraverso l'espedito di analogie fra elettrotecnica e idraulica, rispolvera alcuni concetti chiave per la scelta di una pompa per un determinato tipo di circuito. La seconda parte, invece, focalizza l'attenzione su alcuni aspetti caratteristici della scelta stessa, discutendo le instabilità che, almeno storicamente, sono state ritenute associate a certi particolari andamenti delle curve caratteristiche delle pompe. E' sottinteso che particolare riferimento è fatto alle pompe centrifughe e le analogie tra esse ed i generatori elettrici coinvolgono solo quelli in corrente continua, dato che i generatori in alternata reagiscono variamente a seconda che il carico sia di natura resistiva, induttiva o capacitiva.

Parte Prima

1. GENERALITA'

Nei ricordi di «infanzia» di molti, ci sono i certamente più o meno riusciti tentativi «paterni» di spiegare i fenomeni elettrici, per loro natura un po' «occulti», attraverso analogie con i fenomeni idraulici, per loro natura più immediati, palesi e, se si «rimane in superficie», anche più accessibili.

La connessione «idraulica-elettrotecnica», creata in età «infantile», può essere di valido spunto per ricercare schemi didattici che rendano in via esplicativa proficui paralleli, fra due discipline così diverse eppure simili, da far intravedere un nascosto filo conduttore che cuce insieme le varie formulazioni scientifiche. Lì dove si hanno fluidi di liquidi si parlerà di portate, pressioni, cadute di pressioni, che diverranno correnti, tensioni, cadute di tensioni allorché i flussi saranno, invece, di elettroni. Il concetto di resistenza, poi, non abbisogna di chiarimenti particolari in quanto porta insita in sé la nozione di ostacolo al flusso.

2. RESISTENZE: EFFETTI - COLLEGAMENTI - ANALOGIE

Nel caso delle resistenze, qualche confusione può nascere se non si tiene opportunamente conto che le cadute di tensione, provocate dagli ostacoli al flusso, variano linearmente al variare della corrente, mentre le cadute di pressione variano con il quadrato della portata. Ciò è espresso dalle note leggi di Ohm e Darcy in accordo con le quali è possibile rendere il concetto, in termini grafici e analitici, così come segue:

RESISTENZA IDRAULICA (K)

Q = portata
ΔP = caduta di pressione
K = resistenza

Fig. 1

RESISTENZA ELETTRICA (R)

I = corrente
ΔV = caduta di tensione
R = resistenza

Fig. 1/bis

Sia nei circuiti elettrici che in quelli idraulici, gli elementi resistivi possono essere raggruppati in serie o in parallelo. In regimi stazionari, che escludono quindi i transitori, gli elementi resistivi in serie sono caratterizzati dall'essere sottoposti ad una stessa caduta, di tensione o di pressione, a seconda che si tratti di circuiti elettrici o idraulici. In ciascuno dei casi citati, la valutazione della resistenza totale di più elementi resistivi può avvenire come segue: (vedi pag. 10).

Il metodo sin qui applicato per il calcolo della resistenza totale ad un numero di elementi $n=3$ è generalizzabile ad un numero n qualsiasi di elementi. Pertanto ogni circuito elettrico o idraulico è sempre riducibile ad una combinazione «serie/parallelo» di circuiti semplici, anche quando è di tipo più complesso e ciò permette il calcolo quantitativo della resistenza totale. Inoltre, nei casi più complessi, i risultati ottenibili per via analitica sono più immediatamente raggiungibili in via grafica ricorrendo alla somma delle ordinate, a parità di ascissa, nel caso di serie e viceversa, alla somma delle ascisse, a parità di ordinata, nel caso di parallelo, come mostrato da Fig. 2 e 2/bis. In altre parole si ha:

per serie: $\Delta P = \Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_3$
per parallelo: $Q_0 = Q_1 + Q_2 + Q_3$

Fig. 2

per serie: $\Delta V = \Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3$
per parallelo: $I_0 = I_1 + I_2 + I_3$

Fig. 2/bis

mente è il « semplice » impiegato, e sconcerata constatare quanto spesso costui si presenti con l'aria stanca, afflitta, rancorosa, infastidita. Se l'utente o il professionista che gli si rivolge è poi uno « alle prime armi », diviene addirittura astioso, tronfio, protervo, a tratti di un paternalismo minaccioso, querulo nelle sue ritorsioni verbali.

Sentiamo dal Parlamento levarsi timide voci che sembrano suggerire una sottrazione di poteri ai Comuni in materia di edilizia; la sostituzione della concessione o dell'autorizzazione con una « presa d'atto ». Al di là delle valutazioni tecniche che si possono dare su simili suggerimenti, è evidente che chi li propone non esprime esigenze personali o di schieramento o di categoria, ma è portavoce di malumori avvertiti ormai da tutti coloro i quali — e grazie a Dio sono i più — vogliono levarsi di dosso i lacci di una burocrazia che troppo spesso sembra al servizio non dello Stato, ma della crisi e dell'ingovernabilità.

Lo scandalo casa

Mi ha fatto una certa impressione il rileggere in questi giorni le conclusioni alle quali pervenne, quasi vent'anni fa, la commissione d'indagine costituita dal Ministero dei Lavori Pubblici « in dipendenza del movimento franoso verificatosi nell'abitato di Agrigento ».

« Gli uomini, in Agrigento — vi si legge — hanno errato, fortemente e pervicacemente, sotto il profilo della condotta amministrativa e delle prestazioni tecniche, nella veste di responsabili della cosa pubblica e come privati operatori. Il danno di questa condotta, intessuta di colpe coscienti, di arrogante esercizio del potere discrezionale, di spregio della condotta democratica, è incalcolabile per la città di Agrigento. Enorme nella sua stessa consistenza fisica e ben difficilmente valutabile in termini economici, diventa incommensurabile sotto l'aspetto sociale, civile e umano (...). Il volto urbano, sfigurato, potrà forse in parte essere recuperato con generose piantagioni di verde, cui affidare la cicatrizzazione delle ferite e la ricucitura dei tessuti, ma difficilmente, e certo con costi assai elevati, potrà assumere l'aspetto decoroso di una città umana: le ferite inferte, anche curate, resteranno a lungo. Ma ancora più delicato si prospetta il problema dei rapporti umani che, con l'accertamento e la punizione di colpe, esige che sia posto fine alle sofferenze della popolazione agrigentina, a lungo vessata dal-

l'arbitrio (...) La gravità dei fatti pone senza dubbio la situazione di Agrigento al limite delle possibili combinazioni negative dei molteplici fattori che concorrono alla formazione di una città, alla sua crescita e alla sua guida. E l'evento franoso, verificatosi in questa città, potrebbe dirsi in un certo senso coerente con questa aberrante situazione urbanistico-edilizia. La Commissione, nel rimettere gli atti, sente il dovere di segnalare all'attenzione del signor Ministro, dei parlamentari e di tutti i responsabili delle amministrazioni pubbliche e degli enti locali, la gravità della situazione urbanistico-edilizia del paese, che ha trovato in Agrigento la sua espressione limite (...) ».

L'impressione per l'aver riletto queste osservazioni e questi moniti abbastanza noti e tutto sommato oggi scontati, deriva dal fatto che l'insistenza con la quale ad ogni livello si parla del « problema della casa », ci fa talvolta dimenticare che quello della casa non rappresenta solo un problema che è una vera e propria piaga sociale, ma è anche uno scandalo nazionale di proporzioni inaudite. Anzi, proprio in quanto « scandalo », è divenuto successivamente una questione sociale ai limiti dell'irrisolvibilità e dell'ingovernabilità.

L'esempio richiamato, quello di Agrigento, un tempo la città dei « tolli », franata nel 1966 come un castello di carte sotto il peso di migliaia di metri cubi di costruzioni abusive, non è che il più emblematico ed eclatante nella pur ricca storiografia edilizio-scandalistica di queste ultime nel nostro paese.

Dallo scandalo della Banca Romana dei tempi di Crispi e Giolitti ai chilometri di coste sfregiate e deturpate dei giorni nostri, un unico filo tiene unita una malavita dissennata e il più delle volte senza nome e senza volto: il disprezzo per il nostro territorio e per il nostro paese inteso come entità nazionale.

Storicamente, l'assurdo è rappresentato infatti dal fatto che tutto ciò sorge e lievita col nascere e l'affermarsi dello Stato unitario e delle leggi che vengono emanate per regolarne la crescita.

Una vera e propria disciplina urbanistica nasce infatti col varo del Testo Unico sulle leggi sanitarie (nel 1934), poi con la legge sulla tutela paesistica (nel 1939), infine con la legge urbanistica vera e propria del 1942. Sono interventi legislativi ai quali, invece di normare una crescita urbanistica anarchiceggiante, sortiscono l'effetto opposto: quello di una coercizione e di un insieme di norme solamente proibizionistiche; che stimolano insomma la

trasgressione, non la loro osservanza. Quello della proprietà del suolo viene allora ancora vissuto come « il diritto dei diritti », come la somma di tutte le libertà di questo mondo, in primis quella di costruirci sopra quello e quanto che si vuole. Occorrerà ancora mezzo secolo per convincere i più che una cosa è essere proprietari di un pezzo di terra, tutt'altra è l'uso che se ne vuole fare.

Sono atteggiamenti e comportamenti duri a morire; c'è una diffidenza atavica, un'accidia storica da rimuovere, soprattutto in certe zone del nostro Paese dove ancora esiste — mai cancellata dalla legge dei bisogni e da quella della paura — una netta demarcazione fra abusivismo di necessità e abusivismo speculativo. Dove non c'è voglia e tempo per capire (né persone disposte e forse capaci di spiegare) perché si sia voluto sopprimere questa elementare differenza e mettere dentro un articolo di legge tutta l'Italia; borgatari, costruttori, contadini, artigiani, finanziari, poveri diavoli, palazzinari e speculatori.

Chi ne fa le spese è come sempre la società civile, l'Italia che lavora, quella che assiste incredula e col cuore in mano alla resa della ragione davanti all'insipienza, a quella dei lavoratori davanti ai ciarlatani, a quella del progresso davanti ad una concezione borbonico-coloniale di intendere i rapporti fra gli uomini. Rese operate da persone che pretendono di amministrare uno Stato e non saprebbero amministrare un condominio.

Lo scandalo si rinnova, si consolida, assume nuovi volti e nuovi modi per manifestarsi. Oggi tocca all'edilizia, domani chissà. Ripeto: c'è un'Italia che assiste incredula a tutto ciò; un'Italia costretta ad assistere impotente ai quotidiani isterismi moralistici del « paese lontano »; un'Italia che ama se stessa, che ha il senso delle proporzioni, della misura, della storia. Esiste un popolo che nell'edilizia come altrove opera silenzioso, laborioso, tenace, coraggioso, sfidando ogni giorno la differenza e la indolenza altrui. Vive nelle fabbriche, negli uffici, nei cantieri. E' di questo popolo che dobbiamo far parte; è con questo popolo che dobbiamo allearci per vincere i nostri mali e la nostra solitudine. E' questo popolo che deve alimentare la nostra speranza e la nostra fiducia nel futuro, non certo lo sterminato e potente esercito di politicanti rivenditori di ovvietà al minuto, di burocrati sordi e ottusi, di moralizzatori improvvisati e di rétorici di professione.

A. SERIE

$$\begin{aligned}\Delta P_1 &= K_1 Q^2 \\ \Delta P_2 &= K_2 Q^2 \\ \Delta P_3 &= K_3 Q^2\end{aligned}$$

$$\Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_3 = Q^2 (K_1 + K_2 + K_3)$$

$$\Delta P_1 + \Delta P_2 + \Delta P_3 = \Delta P$$

$$K_T = K_1 + K_2 + K_3$$

$$\Delta P = K_T Q^2$$

B. PARALLELO

$$\Delta P = K_1 Q_1^2 = K_2 Q_2^2 = K_3 Q_3^2$$

$$Q_1 = \sqrt{\frac{\Delta P}{K_1}} \quad Q_2 = \sqrt{\frac{\Delta P}{K_2}} \quad Q_3 = \sqrt{\frac{\Delta P}{K_3}}$$

$$Q_1 + Q_2 + Q_3 = Q = \left(\sqrt{\frac{\Delta P}{K_1}} + \sqrt{\frac{\Delta P}{K_2}} + \sqrt{\frac{\Delta P}{K_3}} \right)$$

$$Q^2 = \frac{\Delta P}{K_1} + \frac{\Delta P}{K_2} + \frac{\Delta P}{K_3} + 2\Delta P \sqrt{\frac{1}{K_1 K_2}} + 2\Delta P \sqrt{\frac{1}{K_1 K_3}} + 2\Delta P \sqrt{\frac{1}{K_2 K_3}} =$$

$$= \Delta P \left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \frac{1}{K_3} + \sqrt{\frac{4}{K_1 K_2}} + \sqrt{\frac{4}{K_1 K_3}} + \sqrt{\frac{4}{K_2 K_3}} \right)$$

$$K_T = \frac{\Delta P}{Q^2} = \frac{1}{\left(\frac{1}{K_1} + \frac{1}{K_2} + \frac{1}{K_3} + \sqrt{\frac{4}{K_1 K_2}} + \sqrt{\frac{4}{K_1 K_3}} + \sqrt{\frac{4}{K_2 K_3}} \right)}$$

A. SERIE

$$\begin{aligned}\Delta V_1 &= R_1 I \\ \Delta V_2 &= R_2 I \\ \Delta V_3 &= R_3 I\end{aligned}$$

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 = I (R_1 + R_2 + R_3)$$

$$\Delta V_1 + \Delta V_2 + \Delta V_3 = \Delta V$$

$$R_T = R_1 + R_2 + R_3$$

$$\Delta V = R_T I$$

B. PARALLELO

$$\Delta V = R_1 I_1 = R_2 I_2 = R_3 I_3$$

$$I_1 = \frac{\Delta V}{R_1} \quad I_2 = \frac{\Delta V}{R_2} \quad I_3 = \frac{\Delta V}{R_3}$$

$$I_1 + I_2 + I_3 = I = \left(\frac{\Delta V}{R_1} + \frac{\Delta V}{R_2} + \frac{\Delta V}{R_3} \right)$$

$$R_T = \frac{\Delta V}{I} = \frac{1}{\frac{1}{R_1} + \frac{1}{R_2} + \frac{1}{R_3}}$$

Appare così molto chiaramente che, sia nei circuiti elettrici che in quelli idraulici, la resistenza risultante di più resistenze è maggiore di ciascuna di esse, nel caso di collegamento in serie e minore di ciascuna di esse, nel caso di collegamento in parallelo. In particolare, in quest'ultimo tipo di collegamento, si avrà flusso più elevato attraverso la via di minor resistenza. Infatti, in corrispondenza di:

ΔP_o (in Fig. 2): $K_1 > K_2 > K_3$ e $Q_1 < Q_2 < Q_3$;

ΔV_o (in Fig. 2/bis): $R_1 > R_2 > R_3$ e $I_1 < I_2 < I_3$.

Si può, in definitiva, concludere affermando che le analogie fra resistenza elettrica ed idraulica sono strettissime, sino a giungere a similarità sia nella struttura delle formule per il calcolo di più resistenze in serie o in parallelo, sia negli effetti che nei rispettivi circuiti, in quanto ostacoli al flusso, esse provocano. Ulteriore conferma di ciò si ha allorché si introduce il concetto di potenza dissipata in calore da una resistenza, ove:

ΔP = caduta di pressione in Kg/m²

Q = portata in m³/sec

W_i = potenza idr. in Kgm/sec

$$W_i = \Delta P \cdot Q$$

$$\Delta P = K \cdot Q^2$$

$$W_i = K \cdot Q^3$$

ΔV = caduta di tensione in Volt

I = corrente in Ampere

W_e = potenza elett. in Watt.

$$W_e = \Delta V \cdot I$$

$$\Delta V = R \cdot I$$

$$W_e = R \cdot I^2$$

3. GENERATORI E POMPE: RESISTENZE INTERNE - ANALOGIE

Sia le pompe che i generatori elettrici svolgono il compito di assicurare un flusso nei circuiti ai quali vengono collegati, creando una differenza, rispettivamente di pressione e di tensione, fra ingresso e uscita ai loro estremi, dietro dispendio di energia. Si può dire quindi che, almeno concettualmente, le funzioni di una pompa e di un generatore sono « identiche ». Ciò è vero a tal punto che, specie nei circuiti oleodinamici, le pompe vengono generalmente denominate: « generatori idraulici », anche per distinguerle dai « motori idraulici » che, al contrario, utilizzano energia idraulica per restituirla sotto forma di energia meccanica di movimento.

I generatori elettrici e le pompe portano, per loro natura, connessi ostacoli interni al flusso. Si può ricorrere a rappresentazione di detti ostacoli come resistenze in serie ai generatori e pompe « ideali », ovvero generatori e pompe idealmente intesi ostacolo interno alcuno (vedi Fig. 3 e 3/bis).

Fig. 3

Fig. 3/bis

Allorché un flusso Q o I si verifica, le resistenze interne K_i e R_i provocano rispettive cadute ΔP e ΔV , tali per cui si ha:

$$P_o = P + \Delta P$$

$$P_o = P + K_i Q^2$$

$$V_o = V + \Delta V$$

$$V_o = V + R_i \cdot I$$

Con ciò si intende che le pressioni che una pompa e le tensioni che un generatore sono effettivamente in grado di produrre, sono uguali a quelle pressioni e tensioni che verrebbero prodotte nel caso ideale di assenza di resistenze passive, meno le cadute che nella realtà si hanno a causa di dette resistenze stesse. La effettiva ed ineliminabile presenza di quest'ultime fa sì che al crescere delle portate, o correnti, si abbiano all'uscita della pompa, o generatore, pressioni, o tensioni, sempre più basse, almeno nella normalità dei casi. Ciò viene usualmente espresso dicendo che sia le pompe, che i generatori elettrici, hanno una « caratteristica esterna » decrescente, rappresentabile su piani cartesiani con curve aventi concavità rivolta verso il basso (vedi Fig. 4 e 4/bis) di equazione

$$P = f(Q) \quad \text{e} \quad E = f(I)$$

Fig. 4

Fig. 4/bis

Dall'esposizione precedente è possibile far scaturire la seguente formulazione « sui generis » di rendimento idraulico della pompa ed elettrico del generatore.

$$\begin{aligned} \eta_{idr.} &= \frac{P \cdot Q}{P_o \cdot Q} = \\ &= \frac{P}{P + \Delta P} = \\ &= \frac{P}{P + K_i Q^2} \\ \eta_{elett.} &= \frac{V \cdot I}{V_o \cdot I} = \\ &= \frac{V}{V + \Delta V} = (*) \\ &= \frac{V}{V + R \cdot I} = (*) \end{aligned}$$

Essa rapporta le prestazioni reali a quelle ideali, indicando quanto ci si scosta nella realtà dalle condizioni ideali. Ovviamente, a parità di flusso, tanto più alte sono le resistenze interne, tanto più basso è il rendimento e quindi maggior scostamento dal caso ideale. Una tale impostazione porta paradossalmente a far coincidere le macchine ideali con quelle reali solo nel caso in cui quest'ultime « non funzionino », cioè si ha rendimento unitario nel caso di flusso (portata o corrente) zero. Nella realtà le macchine vengono progettate per valori di portata o corrente ben definiti e per i quali si verificano le condizioni di massimo rendimento. Tanto più ci si allontana da tali valori tanto più si abbassa il rendimento, per cui esiste un punto della curva caratteristica per il quale il rendimento è massimo. Come si dirà successivamente è opportuno che tale punto coincida il più possibile con il punto di normale funzionamento. Le formulazioni di rendimento soprariportate sono, quindi, da considerare euristicamente (specie lì dove asteriscate), in quanto la presenza di flusso, in portata o corrente, non è la sola causa di cadute, di pressione o di tensione, che si traducono poi in cadute di rendimento.

4. ANALOGIE CIRCUITALI: PUNTO DI LAVORO (O FUNZIONAMENTO)

Entro certi limiti, analogie sono possibili non solo fra i componenti di un circuito (idraulico/elettrico), ma anche tra i circuiti stessi nel loro insieme. Se ci si riferisce, per esempio, alle Fig. 5 e 5/bis è facile comprendere l'equivalenza delle funzioni circuitali come pure quelle che, ciascuno nel proprio ambito, svolgono sia un serbatoio che un accumulatore elettrico. Entrambi, infatti, immagazzinano energia; il primo sotto forma di energia potenziale (o di pressione) e il secondo sotto forma di energia chimica. Entrambi, poi, sono pronti a restituirla all'occorrenza, sotto forme diverse a seconda degli utilizzatori impiegati.

Fig. 5

Fig. 5/bis

Nel caso in cui non vi è flusso, la pressione in A è uguale a quella in B e la tensione in A' è uguale a quella in B',

$$\text{ovvero: } P_A = P_B = \gamma \cdot H$$

(dove: γ = peso specif. in Kg/m³;
H = disliv. in m)

$$V_A = V_B = V$$

(V = tensione in Volt).

Qualora si volesse invece mantenere nel circuito un flusso idraulico pari a Q ed elettrico pari a I, la pompa Z e il generatore G dovrebbero essere in grado di produrre rispettivamente una pressione P ed una f.e.m. E tali che:

$$E = V + \Delta V = V + R \cdot I$$

$$P = P_A + \Delta P = \gamma \cdot H + KQ^2$$

nel qual caso i diagrammi di Fig. 1 e 1/bis diverrebbero quelli rappresentati in Fig. 6 e 6/bis. Essi possono venire denominati « caratteristiche dei circuiti », in analogia con la denominazione (caratteristica del generatore e della pompa) data ai diagrammi di Fig. 4 e 4/bis.

Allorché una pompa con caratteristica $P = f(Q)$ e un generatore con caratteristica $E = f(I)$, come descritto al

Fig. 6

Fig. 6/bis

precedente punto 3, venissero collegati rispettivamente a circuiti con caratteristica $P = \gamma \cdot H + KQ^2$ e $E = V + R \cdot I$, come descritti al presente punto 4, si stabilirebbero nei circuiti pressioni e portate, tensioni e correnti, determinabili con i seguenti sistemi con incognite P e Q, E ed I:

$$\begin{cases} P = f(Q) \\ P = \gamma \cdot H + KQ^2 \end{cases} \quad \begin{cases} E = f(I) \\ E = V + R \cdot I \end{cases}$$

Ciò equivale a dire che il punto di lavoro, da un punto di vista grafico, è dato dall'intersezione del diagramma che rappresenta la caratteristica della pompa, o del generatore, col diagramma che rappresenta la caratteristica del circuito.

A tale proposito si rimanda alle Fig. 7 e 7/bis. Inutile dire che il punto di lavoro deve ricadere in zona a più alto rendimento possibile, per poter affermare che la scelta di una pompa o generatore per un determinato circuito è una scelta « accurata ».

Fig. 7

5. RETI CIRCUITALI A PIU' MAGLIE

Sia i circuiti elettrici che quelli idraulici, specie quando si tratta di circuiti

Fig. 7/bis

di distribuzione, si presentano sotto forma di vere e proprie reti circuitali in cui ciascuna maglia di una rete è interconnessa ad un'altra, attraverso la condivisione di uno o più lati della maglia stessa.

In elettrotecnica, la generalizzazione della legge di Ohm, per una rete di circuiti, conduce, notoriamente, alla formulazione del 1° e 2° principio di Kirchoff, usualmente presentati sotto le seguenti impostazioni:

1° Principio:

La somma delle correnti che convergono in un nodo di una maglia è uguale alla somma delle correnti che da quel nodo si dipartono.

2° Principio:

La somma algebrica delle forze elettromotrici che agiscono in una maglia è uguale alla somma algebrica delle cadute di tensione che si verificano lungo i lati della stessa maglia.

Sotto ipotesi semplificative, ovvero in assenza di accumuli e dislivelli, tali principi sono traslabili ai circuiti idraulici, sostituendo: « portata », in luogo di « corrente »; « pressione », in luogo di « forza elettromotrice »; « caduta di pressione » in luogo di caduta di tensione ».

Infatti, consideriamo i circuiti a più maglie di Fig. 8 e 8/bis:

Fig. 8

P indica: pressione
Q » portata
K » resistenza idraul.
Z » pompa
A-B-C-D indicano nodi

Fig. 8/bis

E indica: f.e.m.
 I » corrente
 R » resistenza elettr.
 G » generatore
 A'-B'-C'-D' indicano nodi

Se i circuiti vengono considerati come unico « blocco », è evidente che, se non ci sono perdite, si dovrà avere:

$$Q_6 = Q_3 + Q_5$$

$$I_6 = I_3 + I_5$$

A questo risultato si giunge anche applicando il 1° principio ai singoli nodi dell'intero circuito:

$$Q_6 - Q_3 - Q_5 + Q_4 = 0$$

$$Q_0 = Q_1 + Q_2 \quad Q_2 = Q_3 + Q_4$$

$$Q_6 - Q_3 - (Q_1 + Q_3 + Q_4) + Q_4 = 0$$

$$Q_6 - Q_3 - (Q_1 + Q_3) = 0$$

$$Q_1 + Q_3 = Q_5$$

$$Q_6 = Q_3 + Q_5$$

$$I_6 = I_3 + I_5$$

$$I_6 - I_3 - I_5 + I_4 = 0$$

$$I_0 = I_1 + I_2 \quad I_2 = I_3 + I_4$$

$$I_6 - I_3 - (I_1 + I_3 + I_4) + I_4 = 0$$

$$I_6 - I_3 - (I_1 + I_3) = 0$$

$$I_1 + I_3 = I_5$$

L'applicabilità del 2° principio può essere, invece, così verificata:

$$-(P_b - P_a) = -(P_1 - K_1 Q_1^2)$$

$$P_c - P_a = P_2 - K_2 Q_2^2$$

$$P_b - P_c = K_3 Q_3^2$$

$$-(E_b - E_a) = -(E_1 - R_1 I_1)$$

$$E_c - E_a = E_2 - R_2 I_2$$

$$E_b - E_c = R_3 I_3$$

sommando membro a membro

$$P_b - P_c + P_c - P_a - P_b + P_a = K_3 Q_3^2 - P_2 +$$

$$-K_2 Q_2^2 - P_1 + K_1 Q_1^2$$

$$P_1 - P_2 = K_1 Q_1^2 - K_2 Q_2^2 + K_3 Q_3^2$$

sommando membro a membro

$$E_b - E_c + E_c - E_a - E_b + E_a = R_3 I_3 - E_2$$

$$-R_2 I_2 - E_1 + R_1 I_1$$

$$E_1 - E_2 = R_1 I_1 - R_2 I_2 + R_3 I_3$$

6. NOTE CONCLUSIVE

I criteri sin qui esposti vogliono essere solo uno spunto di prima approssimazione per eventuali maggiori e più specialistici approfondimenti. Però, prima di concludere questa prima parte, vale la pena di ricordare che, nella pratica, vengono fatti lavorare in serie o parallelo o in modo misto, con o senza interposizione di apprezzabili resistenze, non solo « utenze », ma anche generatori e pompe. Le pompe multistadi per alte prevalenze, sono ad esempio, un classico caso di pompe in serie.

In linea del tutto generale ed orientativa si può dire che, come per i circuiti, anche per i generatori e pompe, le curve caratteristiche risultanti sono ottenibili dalla somma delle singole curve caratteristiche, « a parità di ascissa », nel caso di serie e « a parità di ordinata », nel caso di parallelo, purché siano riportate sulle ordinate stesse tensioni/pressioni.

Ovviamente, in questi casi, le caratteristiche sia costruttive che di prestazione, devono essere adatte a permettere gli accoppiamenti che volta per volta si vogliono realizzare.

Parte Seconda

1. GENERALITÀ

Le modalità per la scelta di una pompa, per un determinato tipo di servizio e circuito, sono abbastanza diffuse fra gli « addetti ai lavori » i quali, però, si lasciano guidare, non solo da notorie tecniche e metodologie disponibili, ma soprattutto da esperienze di anni, talvolta acquisite attraverso i sistemi dei « tentativi ed errori ». Si può quindi affermare che le variabili alla base della scelta sono molteplici e a volte legate alle problematiche del « caso specifico ». Ne consegue che non possono esistere criteri selettivi assoluti, svincolati dalla pratica, ma soltanto indirizzi generali di tipo orientativo. Solo in quest'ottica è ammissibile il tracciamento della seguente linea di demarcazione, relativamente ad impieghi di pompe assiali, centrifughe, volumetriche.

La versatilità congenita delle pompe centrifughe e la loro capacità di realizzare alte prevalenze in impieghi pluristadi, individuabili attraverso il calcolo di parametri caratteristici, ne hanno fatto il tipo più comunemente usato. Tanto è vero che si è sviluppata una generazione di pompe centrifughe che, se si escludono le applicazioni oleodinamiche, stretto predominio delle volumetriche, realizzando flussi radiali, assiali o misti, in impieghi mono o pluri-stadio, riescono a coprire, praticamente, tutte le esigenze che si presentano.

L'esposizione che segue è particolarmente incentrata sulle pompe centrifughe e, pur non contenendo elementi innovativi in un campo ove tecniche e metodi sono stati ampiamente sperimentati e consolidati, può essere spunto di riflessione, specie per i « non addetti ai lavori ».

2. DROOPING-CURVE E INSTABILITÀ

In occasione della scelta di una pompa sembra essere diffusa e riconosciuta consuetudine evitare che la scelta stessa cada su quelle macchine che presentano la curva caratteristica crescente/decrescente, nota nella letteratura tecnica in lingua inglese col nome di « drooping-curve » e schematicamente rappresentata in Fig. 1. La presenza di tale caratteristica nelle pompe è tradizionalmente ritenuta associata ad alcune instabilità operative o perlomeno è stata considerata tale da molti utenti.

Fig. 1

Ciò è vero a tal punto che alcuni costruttori, considerando a fondo l'argomento, sono arrivati ad evitare la produzione di pompe con « drooping-curve ». Questo è avvenuto secondo

Tipo di pompa	Impiego più usuale
Assiale	Per liquidi poco viscosi, grandi portate, basse prevalenze.
Centrifugo	Per liquidi poco e mediamente viscosi, medie portate, medie prevalenze.
Volumetrico	Per liquidi molto viscosi, basse portate, alte prevalenze.

taluni, poiché: « il cliente ha sempre ragione »; secondo talaltri, poiché: « deve essere comunque garantita la stabilità operativa di una pompa accoppiata ad un determinato circuito ». Cosicché, ancora oggi, non si sa bene se per questioni di concorrenza tra costruttori o per effettiva ed accertata esistenza di problemi pratici connessi, sembra esistere, diffusamente, molta vaghezza su un argomento di siffatta natura. Ovviamente i comportamenti del tipo: « nell'incertezza meglio evitare », sono rafforzativi dell'idea, a torto o a ragione, creatasi intorno alle pompe con caratteristiche « drooping ».

La ragione essenziale delle preoccupazioni, circa le instabilità di cui si tratta, nascono soprattutto dal fatto che, come rilevabile da Fig. 1, le curve del tipo descritto, per uno stesso valore P_0 della prevalenza, forniscono due differenti valori, Q_{01} e Q_{02} , della portata. Per cui, allorché la pressione P_0 viene a manifestarsi nel circuito connesso alla pompa, quest'ultima viene ad essere messa in condizione di dover scegliere fra uno dei due valori di portata e non essendoci ragione per privilegiare l'uno o l'altro valore (le pompe sono macchine imparziali), si manifestano malfunzionamenti e instabilità.

3. IL MODELLO TEORICO IN MECCANICA DEI FLUIDI

La meccanica dei fluidi attraverso la teoria della conservazione dell'energia, facendo le ipotesi di assenza di attrito e ingresso radiale del fluido nella girante della pompa a velocità zero, propone una relazione matematica per descrivere la caratteristica $P = f(Q)$, allorché siano noti la configurazione geometrica della girante, il rendimento idraulico η , la velocità di rotazione U_2 . Assumendo g quale accelerazione gravitazionale e i parametri geometrici di girante in Fig. 2, si ha la relazione seguente:

$$P = \frac{\eta U_2}{g} (U_2 + \frac{Q \cot \beta_2}{2\pi r_2 h})$$

da cui

$$P = \frac{\eta U_2^2}{g} + \frac{\eta U_2 \cot \beta_2}{g 2\pi r_2 h} Q \quad (*)$$

Fig. 2

Si può così evincere una connessione lineare fra P e Q , con il valore $\frac{\eta U_2^2}{g}$ quale l'intercetta sulle ordinate e il valore $\frac{\eta U_2 \cot \beta_2}{g 2\pi r_2 h}$ che, al variare di Q è: crescente, zero, decrescente, a seconda che β_2 sia: $< 90^\circ$, $= 90^\circ$, $> 90^\circ$. In altre parole, se si pone:

$$\frac{\eta U_2^2}{g} = A \quad \text{e} \quad \frac{\eta U_2 \cot \beta_2}{g 2\pi r_2 h} = B$$

si ha, sostituendo nella equazione (*) precedente:

$$P = A + BQ$$

che è l'equazione della retta generica con variabile indipendente Q e variabile dipendente P . Da essa è facile dedurre che:

- per $\beta_2 = 90^\circ \rightarrow \cot \beta_2 = 0 \rightarrow B = 0 \rightarrow P = A$
- per $\beta_2 < 90^\circ \rightarrow \cot \beta_2 > 0 \rightarrow B > 0 \rightarrow P = A + BQ$ (crescente al crescere di Q)
- per $\beta_2 > 90^\circ \rightarrow \cot \beta_2 < 0 \rightarrow B < 0 \rightarrow P = A + BQ$ (decrescente al crescere di Q)

4. DEVIAZIONI IN PRATICA DAL MODELLO TEORICO

Il modello teorico-predittivo, proposto dalla meccanica dei fluidi e descritto al punto precedente, è senz'altro definibile pragmatico e ciò non solo per il ricorso alla nozione di rendimento. Infatti, tale modello, è stato di notevole utilità nella soluzione di problemi pratici, ma ha anche ricevuto molte critiche in quanto « inadeguato » per descrivere il fenomeno reale, tanto che, in più periodi, si sono avuti studi e proposte per una revisione del modello stesso e sua eventuale sostituzione con altri più predittivamente affidabili.

L'« inadeguatezza » criticata sta nel fatto che, non solo non è riscontrabile nella realtà la linearità della relazione $P = f(Q)$, ma addirittura si ha mediamente, specie per piccole pompe, un rapporto di circa 2 fra pressione teorica che si dovrebbe ottenere e pressione reale che si riscontra in pratica, (ciò equivale, in definitiva, a dire che si riscontra un rendimento del 50% rispetto alle macchine ideali). La Fig. 3 riassume gli andamenti teorici e reali, della curva caratteristica di una pompa centrifuga, in funzione dell'angolo β_2 considerato quale fondamentale parametro di progetto di una girante.

Le deviazioni che si riscontrano, in pratica, dal modello teorico, sono naturalmente dovute al fatto che le ipotesi alla base del modello stesso (assenza di attrito, ingresso radiale a velocità nulla) non trovano alcun riscontro nella realtà.

Studi su casi concreti hanno permesso la definizione di un coefficiente

Fig. 3

$$\Phi = \frac{2gP}{U_2^2}, \quad \text{che può variare entro certi limiti.}$$

Valori vicini al limite inferiore del campo di variazione permettono di evitare l'insorgenza di una « drooping-curve ». Tali bassi valori di Φ , però, sono ovviamente associati a basse pressioni o alte velocità periferiche e, a parità di prestazioni connesse a pompe con « drooping-curve », comportano ingombri più elevati e più elevata dispersione per attrito sui dischi della girante. Pertanto non appare assolutamente conveniente il ricorso a pompe caratterizzate da basso valore di Φ e quindi con curve caratteristiche senza gibbosità.

5. IL PUNTO DI FUNZIONAMENTO E' UNO SOLO, SALVO CHE...

Come illustrato nella prima parte, il punto di lavoro, o punto di funzionamento, è determinato dall'intersezione della curva caratteristica della pompa con la curva caratteristica del sistema. Quest'ultima è genericamente crescente, con concavità rivolta verso l'alto e riconducibile a forme del tipo $P = P_A + KQ^2$.

Pertanto si potrà avere intersezione in due punti (situazione di instabilità) solo nel caso in cui, come mostrato in Fig. 4, $P_A > P_B$, ovvero allorché la pressione minima necessaria per assicurare un flusso nel circuito è maggiore della pressione che la pompa riesce a sviluppare a mandata chiusa. Ma, tale condizione contravviene ad una regola basilare, per la scelta di una pompa da accoppiare ad un cir-

Fig. 4

cuito, che prescrive appunto $P_B > P_A$, altrimenti non si avrebbe innesco della circolazione. Quei casi pratici che, pur verificandosi le condizioni di Fig. 4, assicurano un flusso nel circuito, tra instabilità e malfunzionamenti, vengono spiegati con il fatto che la curva caratteristica di una pompa è la rappresentazione dei valori medi fra i minimi e massimi di una fascia in cui, solitamente, oscillano i valori di pressione di ogni pompa, per ciascun valore di portata che essa riesce a realizzare. Per cui, anche se $P_A > P_B$, la circolazione è in grado di innescarsi, seppur instabilmente, in quanto $P_A < P_B^{max}$.

Riaffermando così che, anche nel caso di « drooping-curve », il punto di funzionamento è uno e uno solo, purché $P_A < P_B$, come la corretta scelta tecnica impone, viene escluso ogni malfunzionamento o instabilità legati direttamente alla forma della curva caratteristica della pompa.

Nel caso di funzionamento in parallelo di più pompe la condizione $P_A < P_B$ deve essere soddisfatta sia per le singole pompe, sia per tutte esse prese insieme. Tuttavia è possibile che, proprio nel caso di funzionamento in parallelo, si abbiano 2 punti di funzionamento. Infatti, è noto che la curva caratteristica risultante di un sistema di pompe in parallelo, è data dalla somma delle portate che ciascuna pompa riesce a realizzare per un determinato valore della pressione. Ma, in questa somma, che è rappresentata graficamente in Fig. 5 per due pompe (la n° 1 e la n° 2) con identica curva caratteristica, data la configurazione gibbosa di tale curva, per uno stesso valore di pressione, si avranno due valori di portata, uno alto e uno basso. Si possono, così, ottenere due distinti risultati:

— ABC nel caso si sommino due valori alti o due valori bassi;

— ABD nel caso si sommino un valore alto e uno basso o viceversa.

Nel caso di « drooping-curve » è, perciò, possibile che sistemi di pompe in parallelo ammettano più di un punto di funzionamento, (J_1 e J_2 in Fig. 5), ma la cosa non può destare preoccupazioni, né può essere imputabile di malfunzionamenti, in quanto il campo di oscillazione ΔQ della portata è, in ogni caso, molto ristretto.

Per completezza dell'argomento è opportuno segnalare che recenti esperienze hanno messo in evidenza la presenza di instabilità di funzionamento delle pompe centrifughe in particolari impieghi per liquami, contenenti sostanze solide in sospensione, quali melme da carbone o caolino.

Sebbene le variabili influenti sul manifestarsi di tali instabilità siano molteplici, si può grossolanamente dire che esse sembrano insorgere per certi valori caratteristici del peso specifico, relativo all'acqua, del liquame pompato. Gli effetti più vistosi consistono essenzialmente in una significativa riduzione della pressione, a basse portate, oltre che una significativa riduzione del rendimento, ad alte portate. Inoltre, la curva caratteristica della pompa assume andamenti tortuosi, come in Fig. 6, nel suo tratto iniziale. Tutto ciò porta, ovviamente, alla possibilità di intersezione, con la curva caratteristica del circuito in più punti (J_1, J_2, J_3) e conseguentemente ad ampi campi di oscillazione della portata.

6. CONCLUSIONI

Conclusioni orientative, seppure del tutto generali, possono essere quelle qui di seguito riportate:

1) Data per scontata la corretta scelta

Fig. 6

di una pompa (o di più pompe) per un determinato tipo di circuito, la forma delle curve caratteristiche può essere considerata non influente circa eventuali cause di funzionamento instabile che si dovessero verificare, semprché siano state rispettate le accortezze necessarie per accoppiare una pompa ad un impianto.

2) La natura del liquido pompato, specie qualora si tratti di liquami di varia composizione, può provocare alterazioni delle prestazioni riferite all'acqua. In particolare la curva portata/prevalenza può assumere, dipendentemente dalla natura del liquido, andamenti tali da provocare instabilità di funzionamento.

BIBLIOGRAFIA

- Fluid mechanics
- G. Hansen Wiley International edition
- Mechanical engineers reference book
- A. Parrish Butterworths - 11ª ediz.
- Corso di oleidraulica applicata
- Assofluid
- Make pumps with drooping curves your servants, not your enemies.
- William O'Keefe Power - March 1982
- What you need to know about pump system head curves
- William O'Keefe Power - March 1982
- Performance characteristics of centrifugal pumps when handling non-Newtonian homogeneous slurries.
- C.I. Walker - A. Goulas
- Proc. Instit. Mech. Engrs. vol. 198 A N° 1
- Centrali elettronucleari
- L. Sani Edizioni Sistema - vol. 1°
- Elettrotecnica industriale
- Olivieri-Ravelli Cedam

Fig. 5